

YOSHLARDA MILLIY TAFAKKUR YUKSALISHIDA IJTIMOIY VA TARIXIY ONG.

D.Mingbayeva

QDPI pedagogika va psixologiya fakulteti tyutori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15201372>

Annotatsiya: Yoshlarda tarixiy voqea-hodisa haqida o'z fikrini (ijobiy yoki salbiy) bildirish orqali, tarixni tadqiq etuvchi sifatida ma'lum bir dalilga asoslangan holda, tarixiy dalilni bilish unga voqeani tahlil qilish, o'z xulosasini aytishga imkon berishdir. Milliy tafakkur yuksalishida ijtimoiy va tarixiy ongni o'stirish, o'tmishni aks ettiruvchi g'oyalar, qarashlar bilan tarixiy ongni boyitish. Shu bilan birga yoshlarda haqiqiy hayot hamisha har qanday dalil, hujjat yoki manbadan ko'ra kengroq mazmunga ega bo'lishi haqidagi nuqtai nazarni qaror toptirish. Yoshlarda milliy yuksalish tafakkurni rivojlantirishda ijtimoiy-siyosiy omil sifatida milliy yuksalish g'oyalariga e'tibor berish. Bugungi kunda buyuk davlat, buyuk kelajagimizga erishish uchun siyosiy yetuk, ma'rifatli, o'zining o'tmishi, uning qadriyatlarini, millati bilan faxrlanadigan va kelajakka ishonadigan insonlarni tarbiyalashdir.

Kalit so'zlar: tarix, ma'naviyat, ong, tafakkur, madaniyat, shaxs, yetuklik, millat, davlat, yuksalish.

Tarixiy ong ijtimoiy ongning muhim shakllaridan biri bo'lib, shaxsning anglash jarayoni natijasi sifatida namoyon bo'ladi. Tarixiy ong tushunchasiga xilma-xil ta'riflar berilgan: tarixiy ong – bu har qanday bilimda bo'ladigan, hamma narsa, hatto ma'naviy borliq ham bo'lib o'tganligini anglashdir ; tarixiy ong ilgari sodir bo'lgan tarixiy voqealarni o'zida aks ettirgan turli-tuman manbalar, ashyolar avloddan avlodga meros sifatida o'tib, tariximiz, madaniyatimizning uzluksizligini ta'minlaydi ; tarixiy ong – o'tmishni uning umuman jamiyatga, xususan turli ijtimoiy-demografik, ijtimoiy-professional, etnoijtimoiy, etnokonfessional guruhlarga, shuningdek alohida individlarga xos bo'lgan butun rang-barangligini hisobga olgan holda baholash hamdir. Tarixiy ong jamiyat, uning ijtimoiy guruhlari va individlarning o'z o'tmishi hamda butun insoniyat o'tmishi haqidagi tasavvurlari yig'indisidir. Tarixiy ongda o'tmish, bugun va kelajak uyg'unlikda in'ikos etadi .

Faylasuf olim D.Abdullajonovning fikricha, tarixiy ong tushunchasiga berilgan xilma-xil ta'riflardan kelib chiqqan holda uni umuman jamiyat, xususan, turli ijtimoiy-demografik, ijtimoiy-professional va etnoijtimoiy guruhlari, shuningdek alohida kishilarga xos bo'lgan va o'tmishni butun turfa xilligida aks ettiruvchi, baholovchi g'oyalar, qarashlar, tasavvurlar, hissiyotlar, kayfiyatlar majmui sifatida tushunish bahslidir:

birinchidan, shaxs tarixiy ongida o'tmishni aks ettiruvchi g'oyalar, qarashlar, individ rivojlanishining muayyan bosqichi bilan bog'liqligini, hamma vaqt ham bunday sifatli holat kasb etmasligini ta'kidlash zarur;

ikkinchidan, tarixiy ongda "o'tmishni turfa xilligida aks ettirish" uchun tarixiy tafakkur ishlashi kerak. Shundan keyingina, tarixiy faktlarning bir tizimga solinishi va muayyan yaxlit tasavvurning paydo bo'lishi, tarixiy ong o'tmishni aks ettiruvchi g'oyalar, qarashlar bilan boyishi mumkin.

Tarixiy ongda "o'tmish-bugun-erta"dan iborat ichki ziddiyat mavjud. Ushbu xususiyatni e'tirof etgan holda A.X.Samiev "Tarixiy ong bu inson (ijtimoiy guruh, jamiyat) tomonidan o'zining zamondagi o'rni, o'tmishning bugungi kun va kelajak bilan aloqadorligining o'zlashtirilishidir. Bu istiqbol uchun muhim bo'lgan o'tmishga qaratilganlikdir", - degan fikrni bildiradi.

Demak, tarixiy ong o'quvchining ma'lum bir shaxs, ijtimoiy guruh va etnoslarning zamondagi o'rni, o'tmishi, bugungi kuni va kelajagi o'rtasidagi aloqadorlikni anglashining in'ikosi hisoblanadi.

Tarixiy ong tarixiy tasavvurlar asosida yuzaga kelib, mazkur jarayonda tarixiy dalillar muhim rol o'ynaydi.

Tarixiy dalil kategoriyasi tarix fani tadqiqotchilari oldidagi eng muhim o'lchov, ilmiy mezon hisoblanadi. Zotan, tarixiy dalilsiz tarix haqidagi tasavvurlar mavhum va fikrlar isbotsizdir.

Amerikalik tarixshunos E.Karr xulosalariga ko'ra har qanday voqea emas, balki tarixiy ahamiyatlilarigina tarixiy dalil bo'lishi mumkin. Tadqiqotchi o'zi o'rganayotgan davr to'g'risidagi ma'lumotlarning maksimal miqdorini bilishi va ularga ega bo'lishi lozim. Ikkovi o'z hukmiga ega bo'lmog'i kerak. Tarixchi xolislikka, dalil esa voqelikning asosi sifatida isbotlanganlikka ega bo'lmog'i darkor. Ana shunda kuchlar nisbati teng bo'ladi, bir-birini nazorat qiladi, natijada xolis xulosa vujudga keladi. Karr bunday holatni nazarda tutib, "Tarix - bu tarixchi va dalilning o'zaro aloqasiga bog'liq bo'lgan uzluksiz jarayon bo'lib, u o'tmish va bugun o'rtasidagi tuganmas muloqotdir", deydi.

Yoshlar tarixiy voqea-hodisa haqida o'z fikrini (ijobiy yoki salbiy) bildirar ekan, tarixni tadqiq etuvchi sifatida ma'lum bir dalilga asoslanadi. Tarixiy dalilni bilish unga voqeani tahlil qilish, o'z xulosasini aytishga imkon beradi.

Yoshlar tarixiy dalilni tarixiy bilimlarni oshirish, tarixiy ma'lumotlar, manbalar (qoyatosh yozuvlari, tarixchilarning asarlari, afsona, rivoyatlar)dan keltirilgan parchalardan oladi. Biroq ana shu manbalar ustida ishlash yoshlardan alohida tayyorgarlikni, o'ziga xos qobiliyat va ko'nikmani taqozo etadi. Shuning uchun avvalo ularda manbalarning ahamiyati to'g'risidagi tasavvurni hosil qilish

zarur. Ya'ni har qanday tarixiy manba, qay darajadligidan qat'iy nazar, ulkan tarixiy yodgorlik hisoblanadi va o'z davrining mohiyatini aks ettiradi. Boshqacha qilib aytganda, manba o'zida tarixiy, ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy voqelikni mujassam etadi. Zotan, har qanday manba o'z davrining mazmuni va hukmron g'oyalari mohiyatining ko'zglasidir.

Shu bilan birga yoshlarda haqiqiy hayot hamisha har qanday dalil, hujjat yoki manbadan ko'ra kengroq mazmunga ega bo'lishi haqidagi nuqtai nazarni qaror toptirish lozim. O'quvchi va talaba-yoshlar manba bilan ishlash jarayonida mavjud ijtimoiy-siyosiy jarayon, uning oqibatida yuzaga kelgan voqeliklar hamda uning mantig'i, mazmuni va mohiyati manbadan ko'ra kengroq ekanligini nazarda tutib, uning qanchalik to'liq bo'lmasin, nisbiy ekanligini unutmaslikka o'rgatilishi lozim.

Tarixiy xotira tarixiy anglash asosida yuzaga kelib, tarixiy voqelikni o'quvchi ongida o'ziga xos tarzda kodlanishi, qaytadan namoyon bo'lishidir. Faylasuf olim A.Mavrulovning fikricha, tarixni, uning porloq, yorqin kunlari bilan birga zulmat va mustamlakachilik, ayriliq va yo'qotishlardan iborat davrlarini ham bilishimiz bizni turli balo-qazolardan asraydi, sergaklikka undaydi. Erishilgan yutuqlarni, porloq kunlarni eslash va faqat ulardan g'ururlanishning o'zi yetarli emas. Ayni paytda tariximizning qorong'i kunlarini ham esdan chiqarmaslik tarixiy xotira uchun o'ta zarurdir .

Tarixiy ong va xotiraning umumlashgan ko'rinishi tarixiy bilim tarzida namoyon bo'ladi. Tarix falsafasi bilan bog'liq fundamental tadqiqot ishini amalga oshirgan N.Jo'raevning fikricha, tarixni anglash tarixiy bilim manbalariga qiziqishdan, uni o'rganishdan boshlanadi . Olim o'z fikrini davom ettirib, har qanday anglash jarayoni, tasavvurlar va tafakkur debochasi ekan, ayni paytda tarixiy bilimga ehtiyoj insonning o'ziga, kelib chiqishiga, insoniyat taqdiri va tarixiga qiziqishning mavjudligidan ekanligiga shubha qolmaydi , deb ta'kidlab o'tadi.

Tarixiy bilim deganda insoniyat o'tmishi bilan bog'liq tassurotlar, tasavvurlar va tushunchalar tizimi tushuniladi. Tarixiy bilim tabiatiga ko'ra eng qadimgi, dastlabki insonning paydo bo'lishi, kishilik jamiyatining shakllanishi, odamlarning guruh-guruh, jamoa bo'lib yashashga ehtiyojining paydo bo'lishi, ana shu guruh, qabila, jamoani boshqarish usullarining vujudga kelishi bilan bog'liq bo'lgan va hamon davom etayotgan ulkan shajarani o'rganishni taqozo etadi.

Yoshlarda milliy yuksalish tafakkurini rivojlantirish bilan bog'liqlikda tarixiy bilimlarni egallashga ehtiyoj quyidagi jihatlarida yorqin namoyon bo'ladi:

❑ tarixiy bilimlarga ega bo'lish insonda o'z hayotini va o'zidan avval yashab o'tgan ajdodlari turmushini birma-bir taroziga solib, ijobiy tomonlaridan saboq chiqarishga, salbiy tomonlaridan tegishli xulosa chiqarishga imkon beradi;

❑ tarixiy bilimlar asosida odamzotning insoniy mohiyati, uning aql-zakovati, qudrati va salohiyatining nimalarga qodirligi haqida aniq xulosalar chiqara oladi;

❑ o'tmish bilan kelajak o'rtasida turib, o'zining ajdodlar va avlodlar oldidagi mas'uliyati, kishilik jamiyati tamadduniga taqdiridosh, mas'ul va daxldor ekanligini anglab yetadi.

Tarixiy ong, tarixiy xotira va tarixiy bilimni tarkib toptirish orqali yoshlarda tarixiy dunyoqarash tarkib topadi. O'z navbatida, tarixiy dunyoqarash yoshlarda keng ko'lamda tarixiy tafakkur yuritish imkonini hosil qiladi.

Tarixiy dunyoqarash esa kishilik o'tmishi bilan bog'liq bo'lgan, uni o'rganish jarayonida yuzaga kelgan qarashlar tizimidir. Tarixiy dunyoqarash ijtimoiy fikr orqali ijtimoiy hayot va jamiyat tarixiy taraqqiyoti, uning bosqichlari haqidagi tasavvurlar asosida vujudga keladi.

Yoshlarda tarixiy tafakkurni rivojlantirish qator omillar asosida amalga oshirilib, ayrim olimlar mazkur omillarni vositalar sifatida ham talqin etishgan. Falsafiy-siyosiy tadqiqotlarda tarixiy tafakkurni rivojlantirishning moddiy va ma'naviy omillariga e'tibor qaratiladi, pedagogik-psixologik yo'nalishdagi ilmiy izlanishlarda ijtimoiy-psixologik omillarni tadqiq etish etakchi o'rin tutadi.

Jumladan, D.S.Abdullaevaning ta'kidlashicha, asrlar osha turli ko'rinishlarda saqlanib kelgan o'tmish haqidagi bilimlar ertangi kun uchun zarur bo'lgan xulosalarni chiqarishga zamin bo'ladi. Millatning o'tmish haqidagi tasavvurlari milliy til, urf-odatlar, tarixiy janrdagi badiiy adabiyot namunalari, maqollar, dostonlar, tarixiy qo'shiqlar va xalq og'zaki ijodining boshqa shakllari, joy nomlari kabi ma'naviy, arxitektura yodgorliklari, nodir kitoblar, qo'lyozmalar, buyumlar kabi moddiy madaniyat shakllarida mujassamlashgan milliy tarixiy xotira haqida ham shunday deyish mumkin. Ob'ektivlashgan moddiy va ma'naviy madaniyat elementlari esa, sub'ektiv shakldagi milliy tarixiy xotiraning u yoki bu qatlamlarining aktuallashuvining muhim manbai hisoblanadi.

Yoshlarda tarixiy tafakkurni rivojlantirishda prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning asarlari eng muhim dasturul amal bo'lib xizmat qilishi shubhasiz. Prezident Sh.Mirziyoyevning "Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi

kerak”, “Qonun ustivorligi va inson manfaatlarini ta’minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi”, “Erkin va farovon, demokratik O’zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz”, “Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz”, “Milliy taraqqiyot yo’limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko’taramiz”, “Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir”, “Niyati ulug’ xalqning ishi ham ulug’, hayoti yorug’ va kelajagi farovon bo’ladi”, “Yangi O’zbekiston strategiyasi” kabi asarlarida tarixiy tafakkurni rivojlantirish, ana shu asosdan kelib chiqqan holda, yangicha fikrlash tarzini qaror toptirish masalalari chuqur yoritib berilgan.

Yoshlarda milliy yuksalish tafakkurni rivojlantirishda ijtimoiy-siyosiy omil sifatida milliy yuksalish g’oya alohida o’rin tutadi.

Tafakkurning o’ziga xos ko’rinishi sifatida tarixiy tafakkurning g’oya bilan o’zaro aloqadorligi masalasi juda murakkab va ko’p qirralidir. Bu holat nimada namoyon bo’ladi, degan haqli savol tug’iladi. So’ngi yillarda xalqimiz milliy o’zligini anglashida muhim o’zgarishlar yuz bermoqda. Bu jarayonda milliy zaminlarimiz bulog’idan ozuqa olayotgan milliy yuksalish g’oyasi yetakchi ahamiyat kasb etmoqda. Inson hayotida ham, jamiyat taraqqiyotida ham g’oyalar muhim o’rin tutadi. Shu ma’noda aytish mumkinki, insoniyat tarixi – g’oyalar tarixidan iboratdir. Har qanday millat va xalq, har qanday ijtimoiy tuzum va davlat muayyan bir tamoyillar va qadriyatlar asosida hayot kechiradi. O’z manfaatlarini, maqsad-muddaolari, orzu-intilishlarini ko’zlab harakat qiladi.

Inson va jamiyat hayotida muhim islohot va o’zgarishlarni amalga oshirishda muayyan g’oyalar inson faoliyatiga rahnomalik qiladi, o’ziga xos alohida o’rin tutadi. Jamiyat taraqqiyotining turli davrlarda keskinlashuvi yoki sekinlashuvi, yuksak taraqqiyot-u zalvorli inqirozlar, jamiyat hayotida ijobiy yoki salbiy holatlarning ro’y berishi, jamiyatda qanday g’oyalar hukmronlik qilishi, ular ma’naviy-ahloqiy negizlarga tayanganligi, qaysi bir ijtimoiy qatlamning manfaatlariga xizmat qilishiga ko’p jihatdan bog’liqdir.

Inson ongi, aql-zakovati, tafakkuri voqelikni idrok etish mobaynida turli fikrlar, qarashlar, g’oyalar va ta’limotlar yaratadi. Shunday ekan g’oyalar ham inson tafakkurining mahsuli hisoblanadi. Lekin tafakkur yaratgan har qanday fikr, qarash, mulohaza yoki bo’lmasa nuqtai nazar g’oya bo’la olmaydi. Falsafiy tafakkur erishgan natijalarga tayangan holda bugungi kunda g’oyaning mohiyat-mazmuni, gnoseologik maqomi to’g’risida umumiy xulosalarga kelindi: g’oya voqelik va hayot ta’sirida vujudga keladigan, uni aks ettirish asosida shakllanadigan dunyoni bilishning o’ziga xos shakllaridan biridir. U shaxs, jamiyat, ijtimoiy guruh, partiya va boshqalarning muayyan maqsadlarini

ifodalaydi, ularni bu yo'lda birlashtiradi, uyushtiradi, faoliyatga undaydi, safarbar qiladi; milliy g'oya – milliy ongini uyg'otuvchi, millatning o'zligini anglatuvchi, o'ziga xoslikka, mentalitetga “qiyofa” baxsh etuvchi, milliy ruhiyat, g'urur, iftixor, e'tiqod va mas'ullik tuyg'ularini shakllantiruvchi fikrdir; millatning o'tmishi, buguni va istiqbolini anglashni o'zida mujassamlashtirgan, uning etnoijtimoiy birlik sifatidagi tub manfaatlari va maqsadlarini ifodalaydigan, taraqqiyotiga xizmat qiladigan g'oyaga milliy g'oya deyiladi; milliy g'oya – mamlakat xalqini olg'a yetaklovchi ezgu fikrlar to'plami; milliy istiqbol g'oyasi – har bir vatandoshimiz, butun jamiyatimiz a'zolari uchun Vatan oldidagi burchi va mas'uliyatini ijro etishga safarbar etuvchi axloqiy mezondir; milliy g'oya – millatning oliy idealini (omolini), uzoq muddatli maqsadlarini, orzu-umidlarini, irodasini, ta'bir joiz bo'lsa, o'ziga xos tarixiy “da'vosini” umumiy shaklda ifodalaydi. U sodda va tushunarli tarzda ikki og'iz so'zda biz intilayotgan, qurayotgan jamiyatning mohiyatini ifodalashi lozim.

G'oya inson tafakkurining mahsuli sifatida milliy-madaniy merosdan oziqlanadi, umuminsoniy qadriyatlarga tayanadi, ijtimoiy-ma'naviy hayot va tevarak-olamni o'rganish, tahlil qilish jarayonida toblanadi. Ijtimoiy ongning barcha shakllari ilm-fan, falsafa, din, san'at va badiiy adabiyot, axloq, siyosat, huquq sohalarida muayyan bir g'oyalarni yaratadi, ularga tayanadi va ularni rivojlantiradi.

Har qanday hodisa kabi tarixiy tafakkur rivojida ham doimiy o'zgarish va rivojlanish sodir bo'lishi tabiiy. Bunda xilma-xil omillarning o'ziga xos ta'siri va o'rni borligini ko'rish mumkin. Ularning ichida siyosiy omil alohida ahamiyat kasb etadi. Zero, har bir jamiyatning hayoti amaldagi siyosatning o'qi atrofida kechadi. Shuning uchun ham, ushbu ta'sir olib borilayotgan siyosat mohiyatidan kelib chiqib kuchli ijobiy yoki salbiy mazmunga ega bo'lishi mumkin.

Siyosiy omil – jamiyat hayotida siyosiy jabhada ro'y berayotgan jarayonlarni harakatga keltiruvchi sabab sifatida chiqib pozitiv yoki negativ ta'sirga ega bo'lishi, to'siq qo'yishi, cheklashi yoxud aksincha rag'batlantirish vazifasini bajarishi mumkin.

Jamiyatimizning hozirgi taraqqiyot bosqichi inson omilining, shaxs ijtimoiy-siyosiy faoliyatining qonuniy ravishda o'sib borayotganligi bilan ajralib turadi. Bu bejiz emas, chunki barcha ijtimoiy munosabatlar yig'indisidan iborat bo'lgan shaxsning ijodiy faoliyatini rivojlantirish, ishga solishning yangidan-yangi yo'llari va imkoniyatlarini qidirib topmasdan, ijtimoiy ishlab chiqarish samaradorligini oshirib bo'lmaydi.

Insoniyat taraqqiyotining turli bosqichlarida ijtimoiy hayot uchun eng muhim vazifalardan biri – shaxsning siyosiy ijtimoiylashuvi jarayonini amalga oshirishdir. Boshqacha qilib aytganda, insonning ijtimoiy hayoti, uning siyosiy jarayonlarda ishtirok etishi va mavjud siyosiy tuzum bilan o‘zaro munosabatda bo‘lishi, mafkura va qonunchilik, ma‘naviy qarashlar va qadriyatlar tizimini o‘zlashtirib borishi hamda ijtimoiy-siyosiy harakatlarda, jamoatchilik ishlarida ishtirok etishi va jalb etilishi jarayonida amalga oshib boradi. O‘z navbatida, siyosiy hayotga qadam qo‘ygan yangi avlodning ijtimoiylashuvi, jamiyat hayotidagi siyosiy jarayonlar uzluksizligini va siyosiy taraqqiyotning vorisligini ta‘minlaydi. Bu esa, davlat bilan fuqarolar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar mutanosibligi erishuviga imkon beradi hamda mavjud tuzumning barqaror rivojlanishini kafolatlaydi.

Siyosiy ijtimoiylashuv – shaxsning siyosiy tizimdagi mavjud siyosiy e‘tiqod, qarashlar, yo‘nalishlar, siyosiy qadriyatlar va normalarni o‘zlashtirish jarayonidir .

Yoshlarning siyosiy ijtimoiylashuvi ikki o‘zaro bog‘langan bosqichdan iborat. Dastlabki siyosiy ijtimoiylashuv – bu yoshlarning siyosiy kategoriyalarni anglash orqali siyosiy tizimda individual saylov munosabatlarini shakllantirishdir. Mazkur bosqichdagi eng asosiy vazifa yoshlarda shakllantirilayotgan xususiyatlarning o‘ziga xos institutsionallashuvi ularning siyosat to‘g‘risidagi fikrlarini kengaytirib, siyosiy jarayonlarda mustaqil ishtirok etishiga zamin yaratadi.

Siyosiy ijtimoiylashuvning ikkinchi bosqichi yoshlarning ilm olish jarayonida qabul qilgan axborotlarini qayta ishlashi hamda har qanday guruh tomonidan ko‘rsatilayotgan ta‘sirga mustaqil mafkuraviy pozitsiyani bayon qilishi, madaniy me‘yor va an‘analarni qayta baholashi bilan tavsiflanadi.

Yoshlarni siyosiy ijtimoiylashtirish quyidagi vazifalarni nazarda tutadi:

1) jamiyat siyosiy tizimi, me‘yorlari, qadriyatlari va munosabatlarini takomillashtirish jarayoniga yoshlarni keng jalb etish;

2) siyosiy madaniyat me‘yorlarida o‘z aksini topgan siyosiy tajribani yangi avlodlarga o‘tkazish;

3) yoshlarning muntazam faoliyati yordamida yangi bilimlar va siyosiy tajribani o‘zlashtirishi.

Bugungi kunda buyuk davlat, buyuk kelajagimizga erishish uchun siyosiy yetuk, ma‘rifatli, o‘zining o‘tmishi, uning qadriyatlari, millati bilan faxrlanadigan va kelajakka ishonadigan insonlarni tarbiyalash jamiyatimiz oldida turgan dolzarb vazifadir. Faylasuf olim G.Tulenova tomonidan yoshlarda tarixiy

tafakkurni rivojlantirish bilan bog'liq tarzda "siyosiy lashuv" tushunchasi iste'molga kiritilgan bo'lib, uning ta'kidlashicha, mazkur jarayonning mohiyati konkret tarixiydir va u yoshlarning shakllanishi hamda jamiyat rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liqdir. Yoshlar siyosiy lashuvi bilan bog'liq faoliyatni quyidagi turlarga ajratish mumkin: a) davlat; b) jamoaviy; v) individual.

Tarixiy tafakkurning ma'naviy omillari xususida fikr yuritar ekanmiz, ona zamin, Vatanga bo'lgan muhabbat, ilmiy madaniy va adabiy merosimiz, umuminsoniy qadriyatlarni alohida e'tirof etish lozim.

Xalqimiz o'zining g'oyatda boy ilmiy, falsafiy, adabiy va madaniy merosi bilan jahonga mashhurdir. Yurtimiz dunyoga ilm-fanning, madaniyatning barcha sohalarida ko'plab buyuk siymolarni yetkazib berdi. Abu Rayxon Beruniy, Ibn Sino, Muso al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oni, Abu Nasr Farobiy, Mirzo Ulug'bek kabi allomalarni, Lutfiy, Alisher Navoiy, Bobur, Furqat, Muqimiy kabi mutafakkirlarni jahon madaniyati xazinasiga qo'shgan hissasi beqiyosdir. 1004 yilda Urganchda "Ma'mun Akademiyasi" tashkil etilib unda ijod qilgan olimlar soni 300 tadan oshgan. Bu dargoh ilm-fanning turli sohalarida bo'yicha samarali ishlarni olib bordi. Astronomiya, riyozat, tibbiyot, falsafa, mantiq, musiqa, adabiyot va boshqa fanlar rivojiga katta e'tibor berildi. Turkiston azal-azaldan ilm-fan va madaniyatning adabiyot va san'atning eng qadimiy markazlaridan biri bo'lib kelgan. Ayniqsa, IX-XV asrlarda Turkiston xalqlari safidan Sharq va G'arbda o'rta asr matematika ilmi va maktabining asoschisi al-Xorazmiy, "Ustodi soniy" – "Ikkinchi muallim" yoki sharq Aristoteli unvoniga sazovor bo'lgan Abu Nasr Forobiy, tibbiyot ilmining yetakchisi "Shayx ur – rais" – olimlar podshosi Abu Ali ibn Sino Sharqning emas, balki butun insoniyatning faxr-iftixori, qomusiy aql egasi Abu Rayxon Beruniy, o'rta asr astronomiyasining yorug' yulduzi al-Farg'oni, hadis va fiqhning buyuk allomalari imom Ismoil Buxoriy, Abu Iso Termiziy, Xoja Ahmad Yassaviy, donishmand podshoh, yulduzlar jadvalining asoschilaridan biri Mirzo Ulug'bek, mumtoz she'riyatning yorqin yulduzlaridan hisoblangan Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur singari yuzlab va minglab ulug' zotlar va ulamolar yetishib chiqqan. Sharqdan, xususan, Turkiston o'lkasidan yetishib chiqqan buyuk mutafakkirlar jahon ilm-fani va madaniyatini o'z kashfiyotlari va ulkan ilmiy asarlari bilan ijodiy boyitdilar, yuqori cho'qqiga ko'tardilar, uning bir necha asrlik taraqqiyotiga samarali ta'sir ko'rsatishdi.

Yoshlarda tarixiy tafakkurni rivojlantirish ko'plab psixologik omillar ta'sirini hisobga olishni talab etadi. Jumladan, o'z-o'zini anglay bilishi, ya'ni o'z-

o'ziga baho berish mayli va istagi kabi ustanovkalar; o'zini boshqa shaxslar bilan taqqoslashi; fikrlarini erkin, ochiq, mazmunli ifodalashi; o'zgalarning fikrini eshita olishi va murosa qila olish kabi emotsional xususiyatlar, shaxs motivatsion sohasi rivoji mazkur jarayonda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tarixiy tafakkurni rivojlantirish jarayoni yoshlarning intellektual faoliyatining rivojlanishi bilan ham bog'liq. Intellektual ko'nikmalar o'zida xotiraning rivoji; idrok etishning rivoji; tasavvurlarning rivoji; diqqatning rivojini aks ettiradi.

Intellekt – shaxs xususiyati bo'lib, ob'ektiv borliqdagi predmet va hodisalarni ularning o'ziga xos aloqalari va qonuniyatlari bilan ongimizda aniq va chuqur aks ettiradigan qobiliyatdir. U barcha aqliy jarayonlarda, birinchi navbatda, tafakkur va ijodiy xayolda ko'rinadi. U ko'proq yorqinroq yangi muammoni mustaqil yechishda kuzatiladi.

Milliy tafakkur yuksalishini rivojlantirish emotsionallik bilan aloqadorlikdadir. Yoshlardagi salbiy his-tuyg'ularini yo'qotish, o'rnini ijobiylari bilan to'ldirish zarur. Masalan, odamlarga nisbatan muhabbatni uyg'otish kerak. Shu bilan birga yoshlarda turli vaziyatlarda o'ziga ishonch bilan qarash tuyg'usini tarkib toptirish zarur. Agar boshqalarni sevish – bu boshqalarga nisbatan munosabatni ifodalasa, o'z-o'ziga ishonch esa, o'z-o'ziga munosabatni anglatadi. Ya'ni yoshlarda tor ma'nodagi “Men” hissini hosil bo'lishidir. Sevgi va ishonchdan tashqari bir his-tuyg'udan voz kechish va o'rniga boshqasini chaqira olish, qo'rquvni boshqara olishga o'rgatish ham muhim psixologik omillarning emotsional sabablariga taalluqlidir.

V.I.Morasanova “Individual o'z-o'zini boshqarish va inson xarakteri” nomli maqolasida xarakter tipologiyasi muammosiga alohida e'tibor qaratadi. Uning fikricha, xarakter tipologiyasi va xususiyatlarini qo'yish muammosi tabiiyroq bo'lib, uslubiy-qat'iy usulda shaxs omili nazariyalarida yechiladi. Bu yerda xarakter xususiyatlari va tiplari har xil tartibdagi omillar sifatida qarab chiqiladi, shaxs tuzilishining sifatiiy har xil darajalaridek tasvirlanadi. Muallif xarakter tipologiyasini o'rganishda psixikani tadqiq qilishga sub'ektiv yondashib, anglangan o'z-o'zini boshqarishning rivojlanish xususiyatlari nuqtai nazaridan qarab chiqadi. Bu o'rinda o'z-o'zini boshqarish sub'ektiv faollikning psixologik mexanizmi sifatida o'rganiladi. U olib borgan tadqiqot natijalarining ko'rsatishicha, individual o'z-o'zini boshqarish nafaqat xarakter ko'rinishini nazorat qilishga imkoniyat yaratganini, balki o'z-o'zini boshqarish xarakterining shakllanishi va shaxs yo'nalishining rivojlanishi bilan bog'liqligini tasdiqlaydi.

Yoshlarning motivatsion faoliyatining rivoji ham tarixiy tafakkurni rivojlantirishga ta'sir etuvchi psixologik omillar sirasiga kiradi.

Motivatsiya – motivlarning harakatlanish jarayoni, insonni asosiy faoliyatga undovchi motivlar yig'indisi. Motiv esa fransuzchadan tarjima qilinganda, undovchi kuch, sabab degan ma'noni bildiradi.

E.G'oziev va R.Asomovalarning tadqiqotlarida ta'kidlanganidek, motiv va motivatsiya tizimi shaxsning faoliyati, muomalasi, xatti-harakatining ichki regulyatsiyasi funksiyasini bajarib, ehtiyojini qondirish, xohish-istak, ezgu niyat, orzu-tilak, mayl, his-tuyg'u, ustanovka, ideal, imon-e'tiqod, vijdon, maqsad qo'ya olish va boshqalarni amaliyotda ro'yobga chiqarishning bosh omili hisoblanadi.

Yoshlarda milliy tafakkur yuksalishini rivojlantirishda munosabat motivatsiyasi ham muhim o'rin tutadi. Yoshlarda tarixiy voqelikka sub'ektiv munosabatni qaror toptirish uchun "odam – inson – shaxs – individuallik – sub'ekt – komillik" ierarxiyasiga rioya qilish, shaxsga sub'ektiv munosabat, ya'ni unda robot sifatida barcha xususiyatlarni bir tekis shakllantirish mumkin, degan xato nazariyadan voz kechish, "sub'ekt-sub'ekt" aloqasini vujudga keltirish, har qanday sub'ekt – shaxs, lekin har qaysi shaxs sub'ekt emasligi muammosini yechish, shaxs sub'ekt bo'lishi uchun mustaqillik, shaxsiy pozitsiya, qat'iyatlilik, dunyoqarash va ularni hayotga tadbiiq etish imkoniyati mavjudligini tan olish kabi mulohazalar shaxs munosabatlari motivatsiyasi talqinida muhim o'rin tutadi.

Shuningdek, yoshlarda milliy tafakkur yuksalishini rivojlantirishda V.M.Karimova rahbarligida yangicha ijtimoiy-psixologik munosabatlarga bag'ishlangan tadqiqotlar ham diqqatga sazovordir. Ular zamirida yotgan mulohazalarni ta'kidlash orqali O'zbekistonda munosabat tizimi motivatsiyasi shakllanishining tarixi, buguni va kelajagi haqida ma'lum tasavvurlarni shakllantirish mumkin. Zero, inson munosabatlari uning xulq-atvorida, ichki dunyosining shakllanishida, barcha psixologik jarayonlarida muhim boshqariluvchilik rolini o'ynaydi.

O'quvchilar tarixiy tafakkurni rivojlantirishda pedagogik omillarning yetakchiligini ham alohida e'tirof etish zarur. Mazkur omillar yuqorida bayon etilgan ijtimoiy-siyosiy, milliy-ma'naviy va psixologik omillarni yaxlitlikda o'zida ifoda etishi bilan ham xarakterlidir.

Tarixiy tafakkurni rivojlantirish milliy tarbiya asosiga qurilishi, shubhasiz. Ana shu jihatdan O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim maktablarida milliy tarbiyani tashkil etishning ilmiy-pedagogik asoslarini ilk bor tadqiq etgan olim M.Quronovning fikrlari diqqatga sazovordir. "Milliy tarbiya" tushunchasi ko'p

qirrali qamrovga egadir: milliy qadriyatlar asosida olib boriluvchi maqsadga yo'naltirilgan tarbiyaviy faoliyat; umuminsoniy tarbiyaning har bir xalqqa xos va mos betakror shakli; xalq va uning madaniyatini saqlab qolish, tiklash va rivojlantirish (YuNESKO tamoyili) vositasi; O'zbekiston Respublikasi Kadrlar tayyorlash milliy dasturi maqsad, vazifa va tamoyillarining tarkibiy qismi; turli millatlar bolalarini har tomonlama rivojlantirish jarayonining xususiy, ma'naviy manbai; o'quvchilarni axloqiy, mehnatsevarlik, vatanparvarlik, go'zallik, iqtisodiy, ekologiya va boshqa yo'nalishlarda tarbiyalashning bosh tamoyili;

millatlararo muloqot madaniyatini tarbiyalash va buning natijasida O'zbekistonda umumfuqaroviy totuvlikka erishishning insonparvarlik yo'li va vositasi; ijtimoiy tarbiya va maktab tarbiyasi uyg'unligining pedagogik sharti; insoniyatni umumbashariy uyg'unlikka olib borishning pedagogik yo'li; ijtimoiy ma'naviy jabhada milliy xavfsizlikni ta'minlashning strategik ob'ekti va vositasi; o'quvchilarda milliy (avto va getero) streotiplarni maqsadli shakllantirish, ma'naviy boyitish jarayoni ekanligi shundan dalolat beradi .

Milliy tarbiyalanganlik ilk bosqichi milliy bilimlarning sustligi, o'z milliy mansubligini noaniqroq anglanishi, o'z millatiga mansub bo'lgan odamlar bilan umumiylikni unchalik aniq bilmaganligi bilan xarakterlidir. Oilada tashkil etiluvchi tarbiyaning aniq maqsadga yo'naltirilishi, ota-onalarning milliy qadriyatlar va oila tarbiyasini tashkil etishning pedagogik-psixologik asoslaridan yetarli darajada xabardor bo'lishlariga erishish bugungi kunning muhim talabidir.

Shuningdek, milliy tarbiyaning ilk bosqichida til birinchi darajali ahamiyatga ega. Ma'lumki, til milliy o'z-o'zini anglashning asosiy komponentlaridan biri hisoblanadi. Chunki til ona tili sifatida anglanadi va bu tilda ushbu millat vakillari o'zaro gaplashadilar. Milliy til orqali o'z millati a'zolari orasida o'zaro tushunishni, milliy madaniy ma'lumot, axborotlarni, madaniy merosni saqlagan holda avloddan avlodga o'tkazish ta'minlanadi.

Milliy yuksalish tafakkur rivojida tarixiy tarbiyaning roli beqiyosdir. Garchi mazkur tushunchaga pedagogik adabiyotlarda keng o'rin berilmasada, uni zamonaviy sharoitda qo'llashga alohida zaruriyat borligini e'tirof etib o'tish lozim. Mahmudxo'ja Behbudiy ta'kidlab o'tganidek, "Dars ila tarbiya orasida bir oz farq bor bo'lsa ham, ikkisi bir-biridan oyrilmaydurgan, birining vujudi biriga boylangan jon ila tan kabidir" . Yuqoridagi fikrlarga asoslangan holda, tadqiqotda "tarixiy tarbiya" masalasiga ham alohida e'tibor qaratildi. Zero, tarixiy tarbiya yordamida millat birinchidan, "Biz kimmiz?", "Kimlarning avlodimiz?" degan savollarga javob izlash zamirida o'zining tarixiy ildizlarini

anglashi, ikkinchidan, o'tmishda ro'y bergan jarayonlarni tahlil etish orqali ulardan bugungi kun uchun zarur saboqlar chiqarishi, uchinchidan, real voqelik, uni keltirib chiqargan sabablar, omillarni chuqurroq anglab yetishi va yo'l qo'yilgan xatolardan xulosa chiqargan holda ertangi kunining optimal yo'llarini belgilashi mumkin bo'ladi.

Tarixiy tarbiyani tashkil etishda xalq og'zaki ijodi, badiiy adabiyot namunalari, ixcham shakldagi pand-nasihatlar, matallar, rivoyatlar, tarixiy qo'shiqlar, asrlar davomida sayqallashgan urf-odatlar mazmunida mujassamlashgan ajdodlar tajribasiga tayanib ish ko'rish nihoyatda muhim.

Tarixiy tarbiyaning tarixiy tafakkur rivojida o'rni haqida gap ketar ekan, masalaning quyidagi jihatiga ham e'tibor berish zarur. Ingliz olimi Ral'f Emerson "tamaddunning haqiqiy darajasi boylik bilan emas, shaharlarning mahobati bilan ham emas, mamlakatda tarbiyalanayotgan insonlar qiyofasi bilan belgilanadi", - deb yozgan edi . Ana shu qiyofani shakllantirishga qaratilgan tarixiy tarbiya ikki xil - salbiy hamda ijobiy maqsadga yo'naltirilgan bo'lishi mumkin. Shaxs, ijtimoiy guruh yoki millat tarixiy xotirasini bir yoqlama, noxolis, noadekvat shakllantirishga qaratilgan tarbiya mohiyatan salbiy mazmunga egadir. Chunki, bunda o'sib kelayotgan yosh avlodga bilim berishda bir yoqlama tarixiy tarbiya amalga oshiriladi. Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, yoshlar ongiga singdirilgan noto'g'ri axborotni o'chirib tashlash oson kechmaydi. O'sib kelayotgan yoshlarga tarixni noxolis singdirishni millat tarixiy xotirasidagi bir ustunning ildiziga bolta urish, uni yemirishga qaratilgan siyosiy xatti-harakat sifatida baholash mumkin .

Tarixiy tarbiya ijobiy mazmunga ega bo'lsa, barcha sa'y-harakatlar xolislik, ob'ektivlik, chuqur ilmiy tahlil asosida olib boriladi, tarixiy tafakkur rivoji o'zgacha xarakter kasb etadi. Ya'ni, bu yo'lda barcha harakatlar tarixiy, ma'naviy-ma'rifiy qadriyatlarga bog'liq holda tarixiy haqiqatni bilish, uni muhrlash, yosh avlodga xolisona yetkazishga yo'naltirilgan holda olib boriladi. Bunda buyuk mutafakkirlar ta'limotiga, boy milliy va umuminsoniy, ma'naviy-ma'rifiy qadriyatlarga asoslaniladi. Milliy tiklanish jarayoni orqali milliy tarixiy tafakkurdagi kentiklarni to'ldirish jarayoni boshlanadi. Zero, xolis singdirilgan tarixiy tarbiya insonda xatolardan himoyalani, to'g'ri yo'lni belgilab olish qobiliyatini shakllantiradi.

Demak, jamiyatni demokratlashtirish va insonparvarlashtirish falsafa oldiga yuksak vazifalarni shart qilib qo'yadi. Ana shunday vazifalardan biri yoshlarda milliy tafakkur yuksalishini rivojlantirishdir. Aynan yoshlarni tafakkurini shakllantirishga yangicha yondashish orqali demokratik va

insonparvar jamiyat uchun asosiy qadriyat sanalgan “jamiyat hayotida faol ishtirok etish”, “hamkorlik”, “individuallashtirish”, “ongli intizom”, “tolerantlik”, “qadr-qimmat”, “erkinlik” kabi tushunchalar hayotda o‘z amaliy tasdig‘ini topadi. Shu bilan birga, mazkur qadriyatlarni amalga oshirish orqali o‘quvchilarda tarixiy tafakkurni rivojlantirish samaradorligi ortadi.

Yoshlarda tarixiy tafakkurni rivojlantirish o‘z navbatida yoshlardan innovatsion faoliyatni samarali amalga oshirishni talab etadi.

Innovatsion faoliyat – yoshlarni harakatga keltiruvchi, olg‘a boshlovchi, taraqqiy ettiruvchi kuchdir. “Innovatsion faoliyat – bu yangi ijtimoiy talablar bilan an’anaviy me‘yorlarning mos kelmasligi, yoxud amaliyotning yangi shakllanayotgan me‘yorining mavjud me‘yor bilan to‘qnashuvi natijasida vujudga kelgan majmual muammolarni hal etishga qaratilgan faoliyatdir», – deb ta’kidlaydi V.I.Slobadchikov .

M.Jumaniyozovanning fikricha, yoshlarni innovatsion faoliyatga tayyorlash muammosiga murojaat etish jamiyatda innovatsion jarayonlar dinamikasining o‘sib borishi natijasida vujudga keldi. Uning tahlili faqat fan va texnika erishgan zamonaviy yutuqlardan foydalanishni o‘z ichiga olmasdan, balki yangiliklarni izlash, yaratish, moslashtirish, tadbiiq etish va olingan natijalarni qayta tekshirish kabi jarayonlarini ham qamrab oladi .

Innovatsion faoliyatning tuzilishini o‘rganib chiqqan olimlardan biri V.A.Slastenin uni quyidagicha tuzilishga ega deb ko‘rsatib o‘tadi: “Innovatsion faoliyatning tuzilishi – ijodiy yondashuv, ijodiy faollik, yangilikni kiritishga texnologik va metodologik tayyorgarlik, yangicha fikrlash, muomala madaniyati. Innovatsion faoliyatning darajalari: reproduktiv, evristik, kreativ bo‘lishi mumkin” .

Xulosa qilganda, har bir millat jahon sivilizatsiyasida o‘z o‘rnini egallashga intilar ekan, u milliy madaniy meros bilan cheklanib qola olmaydi. Umuminsoniy qadriyatlarsiz insoniyat tomonidan ko‘p asrlar davomida to‘plangan tarixiy falsafiy, axloqiy, ilmiy va diniy merossiz mafkura haqida gapirish o‘z-o‘zini maqtashdan nariga o‘tmaydi. Har bir xalqning tarixiy, madaniy va ma’naviy merosida umuminsoniy qadriyatlar ham o‘ziga xos shakllar va ko‘rinishlarda ifoda etilgan bo‘ladi. Milliy qadriyatlarni tiklash jahon ma’naviyati va umuminsoniy qadriyatlardan ajralgan holda sodir bo‘lmaydi. Milliy va umuminsoniy qadriyatlar o‘zaro uzviy bog‘langan, bir-biriga ta’sir etadi. Chunki, umuminsoniy qadriyatlarda butun insoniyatning, shu jumladan, o‘zbek xalqining ham intilishlari o‘z ifodasini topadi. Xalqimizning qadriyatlarga sodiqligini inobatga olib, insoniyat tomonidan yaratilgan, uning asrlar osha avaylab asrab

kelgan adolat, insonparvarlik va tenglik an'analarini qayta tiklash, ularga yangi mazmun bag'ishlash, har bir kishining kamol topishiga erishish uchun zarur shart-sharoit yaratishda namoyon bo'lmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Фалсафа: қомусий луғат (Тузувчи ва масъул муҳаррир Қ.Назаров). – Т.: Шарқ, 2004. –Б. 190.
2. Туленов Ж. Фалсафий маданият ва маънавий камолот. – Тошкент: Меҳнат, 2000. –Б. 7.
3. Рахмонов Р., Файзиев Ф. Ёшлар дунёқараши шаклланишида тарихий онг ва тарихий хотира. – Т.: Ўзбекистон, 2009. –Б. 12.
4. Абдуллажанова Д. Тарихий онг ва тарихий хотира. // Фалсафа ва ҳуқуқ. – Тошкент, 2004. – № 2. – Б.83-85.
5. Самиев А.Х.Историческое сознание и развитие духовного мира человека.–Душанбе: Дониш, 1994. –С.34.
6. Маврулов А. Маънавий баркамол инсон тарбияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2008. –Б. 56.
7. Жўраев Н. Тарих фалсафасининг назарий асослари. – Т.: Маънавият, 2008. –Б. 193.
8. Жўраев Н. Тарих фалсафасининг назарий асослари. – Т.: Маънавият, 2008. –б. 194.
9. Абдуллаева Д.С. Миллий тарихий хотиранинг моҳияти ва ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари (ижтимоий-фалсафий таҳлил): Дисс. ... фал. фан. ном. – Т., 2006. –б. 54.

